

**XODIMLARNI IDENTIFIKATSIYALOVCHI
AVTOMATLASHTIRILGAN AXBOROT TIZIMINI
ISHLAB CHIQISH**

Matrasulova Nafosat Matrasulovna
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Urganch filiali talabasi
Xudayberganov Temur Rustamovich
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Urganch filiali katta o'qituvchisi

Kalit so'zlar. RFID, ESP8266, NodeMCU, axborot tizimi.

Axborot tizimi tushunchasi ko'p qirrali, uning mazmuni va mohiyati axborot texnologiyasi qo'llanilayotgan ob'ektning o'ziga xos xususiyatlari, xossalari bilan belgilanadi. Axborot tizimini to'liq va har tomonlama bilish uchun uning o'ziga xos xususiyatlari tizimini aniqlash kerak bo'ladi. Shu maqsadda quyida axborot tizimini har bir qator belgilariga ko'ra tasniflash variantlari ko'rib chiqiladi

- avtomatlashtirish darajasi;
- boshqarish jarayonining turlari bo'yicha;
- qo'llanilish sohalari bo'yicha;
- boshqarish ob'ektining ishlash sohasi bo'yicha;
- qo'llanilish yo'nalishi bo'yicha;
- boshqaruv tizimidagi darajasi bo'yicha va hakazo.

Axborot tizimining tasnif belgilari ichida ularning qo'llanish sohalari asosiy hisoblanadi.

Bizning hayotimiz vaqtga bo'ysunadi. Inson hayotining barcha turdagi vaqtinchalik tarkibiy qismlari, uyqu va dam olish, faollik va passiv kuzatish tushunchalari va boshqa ko'plab kategoriyalar uzoq vaqtdan beri o'rganilgan. Inson hayotida mehnat eng muhim o'rinni egallaydi. Mehnat hayotning oxiri emas, lekin

usiz bu mumkin emas. Mehnat inson mavjudligining asosiy shartidir. Mehnatning asosiy "o'lchovi" - bu unga sarflangan vaqt. Mehnatni bunday o'lchash uchun eng maqbul parametr ish vaqti hisoblanadi. Ish vaqti, uning qiymati, normasi buxgalteriya vaqtining asosiy kategoriyalari hisoblanadi.

Ish vaqti bu odamning ish grafigi yoki mehnat intizomi doirasida o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajargan holda ishxonada o'tkazgan vaqtidir. Ish kuni tushunchasi vaqt chegarasini bildiradi va uning mobaynida ishchi ish joyidan ajralmasligi nazarda tutiladi.

RFID asosidagi kelish va ketishni qayd qilish tizimi PHP, CSS va Javascript yordamida ishlab chiqilgan. NodeMCUdan foydalanadigan RFIDga asoslangan davomat tizimi zamonaviy davomat tizimidir (1-rasm). Shuning uchun bu juda qiziqarli loyiha. Oylik/kunlik ish vaqtini avtomatik ravishda hisoblash uchun maktablar, texnikumlar, sanoat va xususiy tashkilotlar kabi turli joylarda talabalar, o'qituvchilar, xodimlar va boshqalarning davomatini qayd etish foydali bo'lishi mumkin. RFID kartasi bo'lgan shaxs o'zining RFID yorlig'i bilan qayd etilganda, uning kelish vaqti tizim jurnalida saqlanadi. Odatda, xuddi o'sha odam o'z RFID tegini yana tekizib qo'yganida, tizim uni ish yoki o'qish joyidan ketgan vaqt sifatini saqlaydi.

1-rasm. NodeMCU va RFID texnologiyalari yordamida kelish va ketishni nazorat qilish tizimi.

Foydalanuvchilar tomonidan bajariladigan ishlar.

Keling, NodeMCUdan foydalangan holda RFIDga asoslangan davomat tizimining xususiyatlari haqida gapiraylik. Bosh sahifa administratorning kirish sahifasini ko'rsatadi. Tizimga kirguningizcha boshqa mavjud variantlarni ko'ra olmaysiz. Shunday qilib, tizim himoyalangan. Foydalanuvchi ro'yxatdan o'tishda hech qanday qiyinchiliklarga duch kelmaydi. Kirish vaqtini ham o'z ichiga olgan davomatni saqlab qolish uchun foydalanuvchi kartasi yoki kaliti bilan belgilanishi kerak. Administratorga taqdim etilgan asosiy funksiyalar quyida keltirilgan (2-rasm):

2-rasm. Administrator paneliga kirish

- Administratorga kirish/chiqish tizimi
- Administrator parolini unutdingiz
- Administrator profilini tahrirlang va yangilang

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Клаус Финкенцеллер. RFID-технологии. Справочное пособие. Додека XXI век. 2016.
2. Маниш Бхуптани. RFID-технологии на службе вашего бизнеса. №294 в Компьютерное железо. 2011.
3. Марко Шварц. Интернет вещей с ESP8266. БХВ-Петербург. 2016.
4. Казаков Г. С. Система автоматизации проектирования баз данных на основе модели «сущность-связь». // Информационные системы и измерительно-вычислительные комплексы: сборник докладов студентов и аспирантов кафедры «Измерительно вычислительные комплексы» на научно-технических конференциях / Под ред. В. В. Родионова, 2016. С. 25–31.

